

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

Олимжонов Хумоюн Жахонгир угли

Слушатель магистратуры направления «Прокурорская деятельность» Правоохранительной академии Республики Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена анализу заключения специалиста как средства доказывания в уголовном процессе. Автор исследует сущность, значение и особенности заключения специалиста, его роль в формировании полноты и объективности доказательственной базы. Рассматриваются различия между заключением и разъяснением специалиста, а также между заключением специалиста и эксперта. Особое внимание уделяется процессуальной роли специалиста, его значимости в расследовании сложных дел, требующих специальных знаний, и законодательным аспектам регулирования использования заключения специалиста в Республике Узбекистан. Приведены примеры, подчеркивающие значимость данного инструмента в уголовном судопроизводстве, а также рекомендации по его дальнейшему развитию и регламентации.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, заключение специалиста, заключение эксперта, разъяснение специалиста, Уголовно-процессуальный кодекс, Республика Узбекистан, доказательственная база, специальные знания, правовой статус.

Использование мнение специалиста в качестве доказательства способствует формированию полноты и объективности доказательственной базы, то есть достижению справедливого и обоснованного решения. Кроме того, заключение специалиста помогает восполнить пробелы в знаниях участников процесса и обеспечить научно обоснованный анализ обстоятельств дела, что позволяет связать разрозненные факты, дополнить другие доказательства и тем самым создать более убедительную и логически связанную систему, необходимую для справедливого разрешения уголовного дела.

В первую очередь, ввиду необходимости понимания определения заключения специалиста в структуре доказательств, стоит понять, что представляют собой доказательства в целом, определение которому содержится в статье 81 Уголовно процессуального кодекса Республики Узбекистан, в которой сказано о том, что фактические данные, с помощью которых дознаватель, следователь или суд в предусмотренном законом порядке устанавливают факт совершения общественно опасного деяния, виновность лица, его совершившего, а также иные обстоятельства, значимые для справедливого разрешения дела, признаются доказательствами в уголовном процессе .

Для полного понимания данного термина, мы считаем необходимым дать ему более ясное и простое определение, которое нашло свое отражение в научной статье Рогави И., «Доказательства в уголовном судопроизводстве», в которой говорится о том, что в рамках уголовного судопроизводства доказательством признаются сведения, зафиксированные в соответствии с требованиями законодательства, имеющие правовую значимость, относящиеся к делу, соответствующие критериям допустимости, достоверности и достаточности для установления фактических обстоятельств .

Структура же доказательств, согласно Середневу В., автору работы «К вопросу о структуре доказательства и об ошибках логики доказывания», представляет собой совокупность и систему взаимосвязанных элементов, из которых формируется доказательственная база по уголовному делу .

Переходя же к роли заключение специалиста, стоит отметить, что заключение специалиста представляет собой одну из значимых средств доказывания в уголовном процессе, обладающее

уникальной доказательственной ценностью, который используется для анализа обстоятельств, требующих специальных знаний, что делает его востребованным в делах, где необходимо интерпретировать сложные фактические данные.

Научный подход к этому вопросу, согласно Россинскому С., автору работы «Заключение эксперта и заключение специалиста как средства доказывания в уголовном судопроизводстве», акцентирует внимание на том, что заключение специалиста, в отличие от заключения эксперта, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, не обладает процессуальной самостоятельностью, но при этом дополняет и расширяет доказательственную базу, в то время, как специалист, основываясь на своем профессиональном опыте, выносит суждения по узким техническим, экономическим, медицинским или иным специфическим вопросам, не решая задач, связанных с юридической квалификацией фактов.

Хотелось бы добавить, что согласно работам исследованных теоретиков и практиков, например Расуловой Н., автора научной работы «О роли заключения специалиста в доказывании по уголовным делам», роль заключения специалиста заключается в повышении объективности процесса, так как на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства оно помогает органам правосудия восполнить пробелы в понимании специфических аспектов дела.

Кроме того, стоит добавить, данное средство доказывания способствует объективности процесса, поскольку позволяет уточнить или дополнить данные, полученные другими способами, например, при осмотре, что предусмотрено частью 2 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, в котором сказано, что для содействия в этом к осмотру могут быть привлечены специалисты, осмотре трупа, предусмотренном статьей 138 ранее упомянутого кодекса, а также освидетельствовании, предусмотренном статьей 146 того же кодекса, в котором сказано, что освидетельствование, не сопровождаемое обнажением, а равно не связанное с выявлением на теле царапин, ссадин, кровоподтеков, производится дознавателем или следователем с участием понятых, а в необходимых случаях и с участием врача или иного специалиста. Как видно из ранее изложенного, заключение специалиста не всегда выступает самостоятельным видом доказательств, а наоборот, чаще способствует выявлению и закреплению других видов доказательств.

Значение заключения специалиста также выражается в его оперативности, так как, в отличие от экспертизы, процесс получения заключения специалиста, как упоминалось ранее, менее формализован и требует меньше времени.

Обсуждая роль и значение заключения специалиста, а также изучая Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, невозможно не заметить, что в них отсутствует понятие «заключение специалиста», а имеется лишь понятие «заключение эксперта», а к специалисту применяют слово разъяснение, что подтверждается статьей 69 ранее упомянутого кодекса, а именно частью 2, которая гласит, что по ходатайству защитника дознавателем, следователем, прокурором и судом может быть вызван специалист для дачи разъяснения. Данный факт также подтверждается тем, что Уголовным кодексом Республики Узбекистан, а именно статьями 238 и 240, где предусмотрена ответственность как за дачу заведомо ложного заключения эксперта, так и за отказ и уклонение от дачи заключения эксперта, но нет никакого упоминания об ответственности за дачу заведомо ложного показания специалиста.

Исходя из данных статей можно прийти к неправильному заключению о том, что заключения специалиста имеет меньшую ценность, а эксперт обладает большими знаниями в той или иной сфере жизни и деятельности, с чем автор данной диссертационной работы не может согласиться. Данное утверждение также может быть подтверждено Днепровской М., автором работы «Проблемы разграничения заключения эксперта и заключения специалиста», которая писала, что заключения эксперта и специалиста, несмотря на существующие юридические различия, не всегда имеют значительное различие в уровне знаний, то есть, эксперт не обладает автоматически

большими знаниями, чем специалист, а различие между ними связано скорее с процессуальной ролью, а не с качеством и глубиной профессиональной подготовки.

Стоит добавить, что заключение специалиста, несмотря на отсутствие четкого процессуального регулирования и отсутствия ответственности, присущей заключению эксперта, не теряет своей важности и значимости в уголовном процессе. Исходя, например, из научной статьи Толстухиной Т. «Соотношение понятий и статуса заключение специалиста и заключения эксперта», можно утверждать, что суть различия между заключением эксперта и заключением специалиста заключается, прежде всего, в правовом статусе этих документов, то есть заключение эксперта, как правило, более формализовано и регулируется специальными процессуальными нормами, в то время как заключение специалиста не обладает таким же уровнем регулируемости и жесткости требований, однако, несмотря на это, заключение специалиста не менее значимо, так как оно представляет собой профессиональное мнение, полученное от лица, обладающего необходимыми знаниями в узкой области, что важно для понимания специфических аспектов дела.

Очередным примером того, как заключение специалиста может повлиять на ход и прогресс следствия, может выступить «Дело о трагедии на Челленджере», произошедший в 1986 году. В ходе изучения причин произошедшего, заключение специалистов в области инженерии и материаловедения сыграло решающую роль в расследовании катастрофы космического, а их заключения, касающиеся проблем с уплотнителями и их связи с температурными условиями в день старта, стали основой для окончательного вывода о причине трагедии, о чем сказано в статье «Challenger disaster».

Далее, изучив вопрос различий между специалистом и экспертом, автор считает необходимым провести черту между такими понятиями, как заключение и разъяснение специалиста, для достижения которого автор данной диссертационной работы обратился за помощью к таким научным статьям, как «К вопросу о процессуальных полномочиях специалиста в уголовном судопроизводстве» Сергеевой О. и «Заключение специалиста» Божковой Н., изучение которых привела нас к выводу о том, что заключение и разъяснение специалиста как средства доказывания, несмотря на сходство их задач, а именно предоставление экспертных знаний для правильного понимания фактов, имеют значительные различия, например, заключение специалиста представляет собой документ, составленный на более структурированном процессе, в рамках которого специалист формулирует выводы на основе своей профессиональной компетенции в конкретной области, в то время, как разъяснение специалиста носит менее официальное и уточняющее направление, то есть не является полноценным выводом, а представляет собой пояснение или разъяснение тех аспектов, которые требуют дополнительного освещения. Важный аспект, упомянутый данными авторами, заключается в том, что разъяснение специалиста чаще используется чтобы помочь следствию или суду лучше понять определенные моменты, но не всегда служит решающим доказательством.

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что роль заключения специалиста в уголовном процессе трудно переоценить, так как оно является важным инструментом, способствующим установлению объективности и полноты доказательственной базы, позволяя правосудию более точно и всесторонне разобраться в фактических обстоятельствах дела и, несмотря на отсутствие процессуальной самостоятельности данного вида доказательства, он помогает восполнить пробелы в знании участников процесса, особенно в тех областях, где необходимы специальные знания, например, привлечение специалистов к расследованиям, будь то в рамках осмотра или освидетельствования, существенно расширяет доказательную базу и помогает связывать разрозненные факты, дополняя другие виды доказательств и, хотя различие между заключением специалиста и эксперта заключается в правовом статусе и формализованности процедуры, это не умаляет значения заключения специалиста как профессионального мнения, необходимого для точного понимания специфических аспектов дела, из чего можно сделать вывод, что заключение

специалиста, несмотря на свою менее формализованную природу, остаётся важным элементом в процессе доказательства, играя ключевую роль в обеспечении справедливости и полноты расследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рогова И.В. «Доказательства в уголовном судопроизводстве», Журнал «Международный журнал гуманитарных и естественных наук», 2019г., с.34-35 // <https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-v-ugolovnom-sudoproizvodstve>
2. Середнев В.А. «К вопросу о структуре доказательства и об ошибках логики доказывания», Журнал «Приволжский научный вестник», 2015г., с.145-150 // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-strukture-dokazatelstva-i-ob-oshibkah-logiki-dokazyvaniya>
3. Россинский С.Б. «Заключение эксперта и заключение специалиста как средства доказывания в уголовном судопроизводстве», Журнал «Вестник Уральского юридического института МВД России», 2022г., с.15-20 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-eksperta-i-zaklyuchenie-spetsialista-kak-sredstva-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-kakovy-kriterii-ih>
4. Расулова Н.С. «О роли заключения специалиста в доказывании по уголовным делам», Журнал «Вестник Уральского юридического института МВД России», 2021г., с.18-22 // <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-zaklyucheniya-spetsialista-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam>
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>
6. Днепровская М.А. «Проблемы разграничения заключения эксперта и заключения специалиста», Журнал «Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения», 2013г., с.28-34 // <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razgranicheniya-zaklyucheniya-eksperta-i-zaklyucheniya-spetsialista>
7. Толстухина Т.В. «Соотношение понятий и статуса заключение специалиста и заключения эксперта», Журнал «Вестник экономической безопасности», 2016г., с.104-108 // <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-i-statusa-zaklyuchenie-eksperta-i-zaklyuchenie-spetsialista>
8. <https://www.britannica.com/technology/rocket-jet-propulsion-device-and-vehicle>
9. Сергеева О.С. «К вопросу о процессуальных полномочиях специалиста в уголовном судопроизводстве», Журнал «Юридический вестник Самарского университета», 2016г., с.105-112 // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-protsessualnyh-polnomochiyah-spetsialista-v-ugolovnom-sudoproizvodstve>
10. Божкова Н.Р. «Заключение специалиста», Журнал «Электронное приложение к Российскому юридическому журналу», 2017г. с.77-92 <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-spetsialista>